

SALOMATLIKNI ASRASH TAMOYILLARI TARKIBIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI OLIB BORISH

Mattiyev I.B.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrası professori,

pedagogika fanlari doktori

+998932240076, ilhom_matiev@gmail.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogikaning rivojlanishi, uning imkoniyatlari, Salomatlikni asrash tamoyillari tarkibida tadbirkorlik faoliyatini olib borish masalalari muallif tomonidan yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, ta’lim, salomatlik, tadbirkorlik.

Salomatlikni asrash tamoyillari tarkibida esa tadbirkorlik faoliyatini olib borishda, aholiga xizmat ko‘rsatish jarayonida salomatlik va salomatlikni muhofaza qilish masalalariga bag‘ishlanadi. Odamlar o‘rtasidagi mavjud bo‘lgan turli iqtisodiy, savdo-sotiq, tovarlar va xizmatlar ayirboshlash munosabatlarini olib borish va tashkil qilishda sog‘lom munosabatlarni o‘rnatish masalasiga islom ahkomlarida alohida e’tibor qaratilgan va mana shunday munosabatlarning ma’lum normalari ishlab chiqilgan.

Ta’kidlangan sog‘lomlik va salomatlikni muhofaza qilish, uni asrash islomiy normalari “Qur’oni Karim”, “Hadislar”, shariat talablari orqali musulmonlar ongi va tafakkuriga singdirilgan. Ular musulmonlar va umuman insonlar o‘rtasidagi munosabatlarni to‘g‘ri tashkil qilinishiga xizmat qilgan. Shunga ko‘ra islom ahkomlarida xizmat ko‘rsatish sohasida bo‘lajak mutaxassislarida “takomillashtirish”, ya’ni salomatlikni asrashga yo‘naltirilgan normalarning nimalardan iborat ekanligiga nazar solamiz.

Islom dini o'z izdoshlari, ya'ni mo'minlar uchun ijtimoiy hayotning har bir sohasida sog'lom turmush tarzining barcha zarur normalari va talablarini to'liq ishlab chiqqan va musulmonlar kundalik hayotiga tatbiq etgan. Buning yorqin misollaridan biri bu inson salomatligiga zarar etkazuvchi barcha narsalarning "harom" deb e'tirof etilishida namoyon bo'ladi. Islom dini o'z mo'minlari orasida nafaqat sog'lom turmush aqida va normalarini targ'ib va tashviq etgan, balki ulardan mazkur normalarga har doim so'zsiz itoat etishni talab etib kelgan.

Payg'ambarimiz (s.a.v.) mo'minlarga qariguncha yoshlik qadrini, kasal bo'lguncha salomatlik qadrini, o'lim kelguniga qadar hayot qadrini e'zozlash lozimligi haqida gapirganlar. Islom dini arkonlarida salomatlik, yoshlik, hayotning o'zi ham Allohning ne'matlari sifatida ulug'langan, demakki, mazkur ne'matlarga ega bo'lgan inson ularni insonga Yaratgan in'om qilganligini unutmasligi lozimligi, ularni asrab-avaylashi uqtirilgan. Allohning ne'mati, Yaratgan hadyasi bo'lganligi uchun salomatlikni mensimaslik, salomatlikka putur etkazish, salomatlikni emiruvchi barcha amallar va hatti-harakatlar qoralangan va gunoh sanalgan. Salomatlik shunday ne'mat sanalganki, salomatlik bo'yicha banda Allohning oldida javob ushlashi, agar salomatlikka behurmatlilik asosida munosabat bildirilsa, ular bo'yicha oxiratda javob berilishi islom normalari qatoriga qo'shilgan.

Salomatlik Allohning ne'mati bo'lganligi bois qanday qabul qilinsa, ana shunday saqlash, uni muhofaza qilish, uni asrash darkorligi ta'kidlangan va tarbiya qilingan. Yaratgan kimlarga salomatlik ne'matini in'om etadi? Yaratgan salomatlik ne'matini o'zining suygan bandalariga in'om etadi. Shunday ekan, salomatlikni bebaho boylik sifatida asrash, unga zarar etkazmaslik har bir mo'min-musulmonning kundalik vazifasi deb e'tirof etilgan. Salomatlik ne'mati tan salomatligi va qalb salomatligi sifatida talqin qilingan. Salomatlikni asrashga yo'naltirilgan normalar ichida ko'pchilik bilgan aqidalar namoz, namozdan avvalgi tahorat, ro'za, shaxsiy hayot salomatlik normalari, uy joy va atrof-muhitni ozoda saqlash normalari, kundalik gigiena, ozodalik normalari, salomatlikka yo'naltirilgan ma'naviy qadriyatlar tizimidan iborat bo'lgan. Ularni mo'minning bajarishi shart

sanalgan. Agar mo'amin-musulmon ularga nisbatan bee'tibor bo'lsa, u gunoh sifatida baholangan. Ularni bajarish Alloh oldidagi majburiyat hisoblangan. Yaratgan inson salomatligi borasida bizlarning tanamiz va qalbimiz salomatligi uchun zarur barcha talablarni tayinlashi Allohning insonga bo'lgan mehri va muruvvati sifatida talqin qilingan. Allohning o'z bandalariga nisbatan faqat foydali narsalarni buyurishi, foydasiz narsalardan esa qaytarishi ta'kidlangan. Inson salomat yashashi uchun harakat, oziq-ovqat, ularning barchasida me'yori bo'lishi darkorligi, toza havo, toza atrof-muhit, ularni amalga oshirish va bajarishda esa muntazamlilik, qat'iylik, doimiylik talab etilgan.

Payg'ambarimiz fikrlariga ko'ra, ko'pchilik insonlar ikki narsaning qadriga etmaydilar. Bu – salomatlik va bo'sh vaqt. Hadislarda ta'kidlanishiga ko'ra, odamlar Yaratgandan ikki narsaning orzu-havasini so'rashlari darkor. Bular – birinchidan, o'ziga ishonch, o'ziga aminlik va dadillik bo'lsa, ikkinchidan salomatlikdir. O'ziga aminlikdan so'ng salomatlik bo'lishi bu insonning baxti va saodati sanalgan. Agar odam tanasi va qalbi bilan salomat bo'lsa, xavfsizlikda o'z vatanida istiqomat qilayotgan bo'lsa, uning oldida tanovvul qilishi uchun ne'matlar bo'lsa, bu inson qo'lida butun dunyo borligi bilan tenglashtirilgan.

Keltirilgan axborotlarning barchasi Yaratgan yo'lida inson qanday yashash kerakligi, nimalarni aziz sanashi lozimligi, o'ziga va atrofdagilarga qanday munosabat ko'rsatishi darkorligi, Alloh ne'matlaridan qanday bahramand bo'lish zarurligi bo'yicha qonuniyatlar tizimini tashkil qilgan. Shu bois, mana shu talab va normalarni pedagogika sohasi talabalariga etkazish darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mattiev, I. B. (2022, February). THE IMPORTANCE OF DISTANCE EDUCATION IN INDEPENDENT EDUCATION. In *Conference Zone* (pp. 20-23).

2. Mattiev, I. B. (2023). THE CONTENT OF THE FUNCTIONS OF HEALTH AND AND PHYSICAL HEALTH IN REQUIREMENTS. *Journal of marketing, business and management*, 2(7), 7-13.

3. Mattiev, I. B. (2023). HEALTH AND WORLDWIDE TECHNOLOGY IN DEMAND. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 1-6.

4. Mattiev, I. B. (2022). The Importance of Setting Goals and Objectives in the Classroom, Students' Worldview and Method of Setting Learning Objectives. *European Scholar Journal*, 3(2), 46-49.

5. Mattiev, I. B. (2022). Socio-pedagogical necessary of developing a health care for students.

6. MATTIYEV, I. SALOMATLIKNI ASRASHGA YO 'NALTIRILGAN TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY ZARURATI. *ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (3), 104-107.

7. MATTIYEV, I. (2016). TALABALARDA SALOMATLIKNI ASRASHGA YO 'NALTIRILGAN TAFAKKUR: dolzarblik va ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarga doir. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 31(2), 54-58.

8. Маттиев, И., & Шодиярова, К. (2020). Формы, инструменты, методы, служащие для развития мышления студентов в области здоровья. *Общество и инновации*, 1(2/S), 314-318.